

Fot. 1. Barwinek pospolity (*Vinca minor*) – roślina częściowo chroniona, spotykana w orzeskich lasach (fot. Monika Warzecha).

Na obszarze miasta odnotowano występowanie kilku gatunków rzadkich roślin w skali regionu [6] m.in.: pływaczka średniego (*Utricularia intermedia*), chabra austriackiego (*Centaurea phrygia*), aldrowandy pęcherzykowatej (*Aldrovanda vesiculosa*) czy turzycy ciborowatej (*Carex bohemica*).

Bliskie położenie gór sprzyja wkraczaniu na obszar miasta gatunków typowo górskich. W południowo-wschodniej części miasta stwierdzono ich 13, co stanowi 2% całej flory. Są to m.in.: bodziszek żalobny (*Geranium phaeum*), świerzabek orzeszony (*Chaerophyllum hirsutum*) i wroniec widlasty (*Huperzia selago*).

Interesujące okazy drzew

Ważnym elementem przyrody Orzesza jest dendroflora. Stare i okazałe drzewa, z których tylko dwa mają status pomnika przyrody, są jedną z najcenniejszych ozdób miasta. Do dziś na terenie miasta zachowały się trzy parki dworskie oraz różnorodne pod względem estetycznym i przyrodniczym aleje drzew. Sama nazwa miasta Orzesze wskazuje, że jest to miejsce, „w którym rosną orzechy”. Potwierdzeniem jest herb miasta z widniejącym krzewem leszczyny. Jednak wbrew sugestywnej nazwie miasta największymi osobliwościami nie są leszczyny, lecz wiązy. Jeden z nich rośnie w pobliżu Urzędu Miasta. Jest to wiąz górski (*Ulmus glabra*) o obwodzie 516 cm. Jego wiek szacuje się na 270–300 lat. Drzewo to posiada status pomnika przyrody (fot. 2.). Cenny egzemplarz wiązu górskiego, nieposiadający statusu pomnika przyrody [7], rośnie przed Domem Dziecka przy ul. Św. Wawrzyńca i posiada charakterystycznie spłaszczoną parasolowatą koronę (dlatego jest nazywany wiązem płaczącym). Drugi z orzeskich pomników przyrody to dąb szypułkowy (*Quercus robur*)

z obwodem 400 cm i wysokością 23 m. Inne ciekawe okazy drzew w mieście to dęby czerwone (*Quercus rubra*), kasztanowce zwyczajne (*Aesculus hippocastanum*) oraz klony polne (*Acer campestre*) [8,9].

Fot. 2. Pomnikowy wiąz górski (fot. Monika Warzecha).

Ozdobą sołectwa Zazdrość jest aleja lipowa, przy której rośnie łącznie 18 kasztanowców zwyczajnych i 79 lip drobnolistnych. Obwody najokazalszych osobników przekraczają 300 cm uzyskując nawet 360 cm!, a ich wysokość sięga przeciętnie do 28 m. Z kolei w dzielnicy Zawada, w do-

Fot. 3. Aleja dębowa w Orzeszu-Zawadzie (fot. Monika Warzecha).

Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

linie rzeki Bierawki, rośnie zespół dębów szypułkowych, które tworzą skupisko o walorach krajobrazowych i biocentrycznych. Najgrubszy z dębów ma 492 cm w pierśnicy, obwód pozostałych mieści się w granicach od 300 do 350 cm. Również wielogatunkowa aleja przy cmentarzu w dzielnicy Zawada stanowi cenny walor przyrodniczy miasta (fot. 3). Rosną tu obok siebie trzy gatunki dębów – dąb błotny (*Quercus palustris*), uznany jest za rzadki gatunek w regionie [8]; dąb czerwony (*Q. rubra*) i dąb szypułkowy (*Q. robur*).

Zbiorowiska leśne

Niezwykle cennym elementem przyrody Orzesza są lasy, które zajmują ok. 50,01% powierzchni miasta [4]. Dla porównania średni wskaźnik leśności dla województwa śląskiego wynosi 31,7% [10]. Największe zwarte kompleksy leśne w Orzeszu zachowały się w pobliżu Góry Św. Wawrzyńca oraz w południowej części miasta [7]. Lasy te należą do nadleśnictwa Kobiór i posiadają status lasów ochronnych.

W zależności od warunków siedliskowych oraz natężenia antropopresji szata leśna jest zróżnicowana na zbiorowiska olsu porzeczkowego (*Ribeso nigri–Alnetum*), łągu jesionowo–olszowego (*Fraxino–Alnetum*), grądu (*Tilio cordatae–Carpinetum betuli*), kwaśnej buczyny niżowej (*Luzulo pilosae–Fagetum*), kontynentalnego boru mieszanego (*Quercus roboris–Pinetum*) oraz lasu jesionowo–wiązowego (*Ficario–Ulmelum minoris*) [11]. Większość z nich to zespoły uznane na Górnym Śląsku za narażone na wyginiecie [12].

Zachodnia część miasta jest położona na terenie parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. W szczególności wyróżnia się sołectwo Woszycy. Znajdujący się na tym terenie kompleks leśny stanowi fragment dawnej Puszczy Pszczyńskiej.

Fot. 4. Płat kwaśnej buczyny niżowej na Górze Św. Wawrzyńca (fot. Monika Warzecha).

Na Górze Św. Wawrzyńca znajduje się duży kompleks kwaśnej buczyny niżowej, który ze względu na wiek i okazałe rozmiary buków planowano objąć ochroną prawną, niestety idea nie została wdrożona w życie (fot. 4).

W Gardawicach, Woszycach i Zawięci, zachowały się parki przy zespołach dworskich i pałacowych. Największą ozdobą Parku w Gardawicach jest wiąz górski odmiany *Camperdownna* (*Ulmus glabra*, „*Camperdownii*”) i surmia zwyczajna (*Catalpa bignonioides*). Z kolei park w Woszycach, o powierzchni 2,3 ha, jest podzielony na kilka części (m.in. część ze stawem oraz ogród z zabudową). W drzewostanie tego obiektu dominują gatunki rodzime, takie jak: dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, klony pospolite. Park w Zawięci zlokalizowany jest natomiast przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci przy ul. Mikołowskiej. W warstwie drzewostanu odnotowano łącznie 20 gatunków drzew. W runie natomiast rośnie liczna populacja bluszczu pospolitego (*Hedera helix*) i śnieżyczki przebiśnieg (*Galanthus nivalis*) [9].

Stawy – nieodłączny element orzeskiej przyrody

Równie ważnym jak lasy, elementem orzeskiej przyrody, są stawy. Najbardziej znany kompleks stawów to tzw. „Pasiaki” w Zawięci. W jego skład wchodzi cztery stawy: Pasiaki, Zaborze I, Zaborze II i Długi (fot. 5). Interesujące gatunki roślin naczyniowych występujących na terenie tego kompleksu to m.in. żabiściek pływający (*Hydrocharis morsus-ranae*), rzęśl drobna (*Lemna minor*), tatarak zwyczajny (*Acorus calamus*), rdest ostrogorzki (*Polygonum hydropiper*) i wywłócznik kłosowy (*Myriophyllum spicatum*). Inne stawy na terenie miasta w obrębie, których występują cenne gatunki roślin to m.in.: „Baron” przy ośrodku rekreacyjnym w Woszycach i staw „Widok” w stanowiskiem grzybienia białego (*Nymphaea alba*).

Fot. 5. Staw Pasiaki (fot. Monika Warzecha).

Kolumna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zagrożenia...

Przyroda Orzesza, podobnie jak przyroda większości miast Górnego Śląska, podlega intensywnemu oddziaływaniu człowieka. Główną przyczyną jej zagrożenia jest przemysł – w centrum miasta zlokalizowana jest huta szkła (fot. 6) oraz wiele innych, mniejszych zakładów przemysłowych. Jednak najbardziej negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze miasta mają huta i elektrownia znajdująca się w sąsiadujących Łaziskach Górnych.

Fot.6. Huta szkła w Orzeszu (fot. Monika Warzecha).

Również przemysł górniczy jest poważnym zagrożeniem dla walorów przyrodniczych Orzesza. Tym bardziej, że w bliskim sąsiedztwie miasta są zlokalizowane aż trzy czynniki kopalnie węgla kamiennego – KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych, KWK „Budryk” w Ormonowicach i KWK „Knurow” w Knurowie.

Również zanieczyszczenia powietrza, głównie niska emisja, gęsta sieć dróg o znaczeniu ponadregionalnym i związany z tym natężony ruch samochodowy, skażona gleba, pogorszenie jakości wody w wyniku zrzutów ścieków komunalnych do pobliskich cieków wodnych, dzikie wysypiska śmieci i pożary lasów spowodowane podpaleniami to istotne czynniki zagrażające orzeskiej przyrodzie.

Podsumowanie

Jak wynika z prezentowanych wyników badań na terenie miasta Orzesza znajdują się liczne walory przyrodnicze. Najbardziej wartościowe pod tym względem są okolice Góry Św. Wawrzyńca i obszar sołectwa Woszczyce. Należy podkreślić znaczne zróżnicowanie szaty roślinnej i występowanie licznych gatunków roślin objętych ochroną. Jednak przemysł i rozwijająca się sieć dróg oraz towarzyszący temu nasilający się ruch drogowy stanowi poważne zagrożenie dla zachowania walorów przyrodniczych Orzesza, miasta, które ciągle uznawane jest za część tzw. „Zielonego Śląska”.

LITERATURA

- [1] Tokarska-Guzik B.: Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Jaworznie (Wyżyna Śląska). Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Prace Bot. 34, s.279, 1999
- [2] Stebel A. M., Stebel A.: Walory botaniczne miast Górnego Śląska. Cz. 2. Wodzisław Śląski. PGS, s. 9, 11, 2003
- [3] Tokarska-Guzik B., Rostański A., Kupka R.: Katowice. Przyroda Miasta. Wyd. Kubajak. Katowice 2002
- [4] Profil społeczno gospodarczy miasta Orzesze. Centrum Doradztwa Strategicznego S.C. Kraków 2000
- [5] Oleś J.: Flora naczyniowa południowo-wschodniej części miasta Orzesze. Praca magisterska. WB i OŚ UŚ. Katowice 1998
- [6] Parusel J.B., Wika S., Bula R. (red.): Czerwona lista Roślin Naczyniowych Górnego Śląska. Raporty i Opinie T. 1 s. 8–42, 1996
- [7] Żukowski A.: Sławne drzewa województwa śląskiego. Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Vectra”. Czerwionka-Leszczyny 2006
- [8] Żukowski A.: Dendrologiczne osobliwości Orzesza (1). *Przyroda Górnego Śląska* nr 37 s. 3, 2004
- [9] Żukowski A.: Dendrologiczne osobliwości Orzesza (2). *Przyroda Górnego Śląska* nr 38 s. 5, 11, 2004
- [10] Główny Urząd Statystyczny. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007. ZWS. Warszawa 2007
- [11] Michalska D.: Zróżnicowanie i stan zachowania roślinności leśnej na terenie północnej części miasta Orzesze. Praca magisterska. WB i OŚ UŚ. Katowice 2002
- [12] Celiński F., Wika S., Parusel J.B.: Czerwona lista zbiorowisk roślinnych Górnego Śląska. Raport i Opinie T 2 s. 38–68. 1997

Co to jest Polityka Środowiskowa

Publicznie dostępny dokument określający intencje organizacji względem środowiska. Powinna ona w jasny sposób informować wszystkie zainteresowane strony, że dana organizacja jest w pełni świadoma swoich obowiązków w stosunku do ochrony środowiska naturalnego oraz zowiązuje się do ograniczenia swego wpływu na środowisko.

Fudnacja Partnerstwo dla Środowiska

problemy EKOLOGII

ISSN 1427-3381

2

2009

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TO OBOWIĄZEK NASZEJ CYWILIZACJI

Dwumiesięcznik

**ROK XIII – Nr 2 (80)
marzec - kwiecień 2009**

Sekretariat redakcji

Mgr Agnieszka Warmusz

ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice
tel. (0...32) 225-38-72, w.117, www.wsew.edu.pl
e-mail: problemy.ekologii@wsew.edu.pl

Redaktor naczelny

Inż. Zbigniew Jan Gurgul

tel. kom. 502-128-362

Redaguje Zespół:

Prof. dr hab. Kazimierz Górka – Katedra
Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Uniwersy-
tet Ekonomiczny, Kraków

Prof. dr hab. Andrzej Kiepas – Instytut
Filozofii, Uniwersytet Śląski, Katowice

Dr inż. Jan Palasz – Szkoła Wyższa im. B. Jań-
skiego w Warszawie, Wydz. Zamiejsce, w Zabrze

Prof. dr hab. Wojciech Radecki – Instytut
Nauk Prawnych PAN, Zespół Prawa Ochrony
Środowiska, Wrocław

Rada Naukowo-Programowa

Prof. dr hab. Waclaw Adamczyk – Katedra
Technologii i Ekologii Wytwarzania, Uniwersytet
Ekonomiczny, Kraków – *Przewodniczący*

Prof. Dr. Gerhard Banse – Institut für
Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse
/ITAS/, Karlsruhe, Niemcy

Prof. ndzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka – Wy-
ższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło prof.
nadz. Politechniki Śląskiej, Gliwice, Zakład
Planowania Regionalnego, Wydział Architektury

Prof. dr hab. Joanna Gliwicz – Muzeum
i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

Prof. dr Muhammad Iqbal – Head Dep. of
Botany, Hamdard University, New Delhi, Indie

Prof. Dr. Jürgen Kopfmüller – Institut für
Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse
/ITAS/, Karlsruhe, Niemcy

Prof. dr hab. Jerzy Kwapiński – Katedra
i Zakład Toksykologii, Śląska Akademia Me-
dyczna, Sosnowiec

Prof. dr hab. Aleksander Lipiński – Katedra
Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Śląski, Katowice, Wyższa Szkoła
Ekonomii i Administracji, Bytom

Prof. ndzw. dr hab. Antoni Molenda – Wyższa
Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom

PhDr. Zlatica Plašienková, CSc. – Dep. of
Philosophy, Uniwersytet Comeniusa, Bratisla-
wa, Słowacja

Prof. PhDr. Josef Šmajš, CSc. – Katedra Filozofie
Uniwersytet Masaryka, Brno, Republika Czeska

Dr Ligia Tuszyńska – Wydział Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Wiesław Włoch – prof. Uniwersytetu
Opolskiego, Katedra Biosystematyki, prac. nauk.
Ogrodu Botanicznego CZRP PAN w Warszawie-
Powsinie oraz Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie-Mokrem

Dr Mirosław Wójcik – Górnośląska Wyższa Szkoła
Pedagogiczna im. Kard. A. Hłonda, Mysłowice

SPIS TREŚCI — CONTENTS

Wojciech Radecki: Ochrona prawna walorów turystycznych. Cz. VIII. Walory turystyczne poza obszarami specjalnymi – Legal protection of tourism values. Part VIII. Tourism values outside the special areas	56
Bożena Gajdzik, Jan Palasz: Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania (OOŚ) na środowisko w działalności inwestycyjnej w świetle nowych wymagań prawnych – Process of Environmental Impact Assessment (EIA) in investment activity on the base of the actual law	61
Inżynierowie 2008 - 15. Plebiscyt – Engineers 2008 - 15. Plebiscite	68
Tomasz Chmielniak, Sławomir Stelmach: Współczesne technologie zgazowania węgla – Contemporary technologies of coal gasification	69
Jacek Malko: Instalacja pilotowa Schwarze Pumpe - krok do opanowania technologii niskowęglowej – The Schwarze Pumpe pilot installation - a step to master the low-coal technology	77
Konrad Zaręba: Efektywność energetyczna firmy - wymogiem rynku i czasów, w których żyjemy – Energy efficiency of a company - a requirement of the market and times in which we live	83
Ryszard Marian Janka, Patrycja Bambynek-Dziuk: Poziom stężenia tlenu oraz NO _x w powietrzu na obszarach drogowych szlaków komunikacyjnych – The level of oxygen and NO _x concentrations in ambient air within the the road areas of transportation routes	88
Monika Warzecha, Edyta Sierka: Walory przyrodnicze miasta Orzesza i ich zagrożenia – Natural values of Orzesze town and their threats	93
<i>Notki, omówienia, recenzje - Notes, Discussion, Reviews</i>	
Andrzej Jaguś, Mariusz Rzętała: Znaczenie zbiorników wodnych w kształtowaniu krajobrazu (na przykładzie kaskady jezior Pogorii) – Importance of water reservoirs in landscape development on the example of the Pogoria lakes cascade system	97
<i>Konferencje, targi, wystawy – Conferences, Trade Fairs and Exhibitions</i>	
Andrzej Jaguś, Henryk Klama: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska – Preventing contamination, transformation and degradation of the environment	101
Ankieta Rzeczników Klimatu w ramach programu Challenge Europe – The Questionnaire of the Climate Advocates within the Challenge Europe Programme	104
Anna Pawlikowska-Piechotka: Ogrody działkowe w rozwoju zrównoważonym współczesnego miasta – Garden allotments in the sustainable development of a contemporary city	106
Streszczenia – Summaries	54
Fot. na I okł.: Mirosław Czapka	